

**КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ
НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ АКТИВНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ****CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PSYCHOEMOTIONAL
DISORDERS IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS
DEPENDING ON DISEASE ACTIVITY****KASALLIK FAOLLIGIGA BOG'LIQ HOLDA TIZIMLI QIZIL YUGURIK BILAN
OG'RIGAN BEMORLARDA PSIXOEMOTSIONAL BUZILISHLARNING KLINIK VA
PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI***Ismoilov U.I.*<https://orcid.org/0009-0008-6490-6895>*Central Asian Medical University*

Аннотация. Системная красная волчанка является тяжелым аутоиммунным заболеванием, при котором психоэмоциональные нарушения оказывают существенное влияние на течение и активность болезни. Целью исследования явилось изучение поражения психической сферы у больных системной красной волчанкой. Обследовано 46 пациентов, проходивших стационарное лечение, с использованием шкалы тревожности Spielberger–Ханина и методов статистического анализа. Установлено, что уровни реактивной и личностной тревожности возрастают по мере увеличения длительности заболевания и наиболее выражены при II степени активности СКВ. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости включения психотерапии и психофармакотерапии в комплексную программу лечения больных системной красной волчанкой.

Ключевые слова: системная красная волчанка, тревожность, психоэмоциональные нарушения, реактивная тревожность, личностная тревожность, аутоиммунные заболевания.

Abstract. Systemic lupus erythematosus is a severe autoimmune disease in which psychoemotional disorders significantly influence disease activity and clinical course. The aim of the study was to assess psychoemotional disorders in patients with systemic lupus erythematosus. A total of 46 hospitalized patients were examined using the Spielberger–Khanin Anxiety Inventory and statistical analysis methods. Reactive and trait anxiety levels increased with disease duration and were highest in patients with grade II disease activity. The findings indicate the need to include psychotherapy and psychopharmacotherapy in the comprehensive management of patients with systemic lupus erythematosus.

Keywords: systemic lupus erythematosus, anxiety, psychoemotional disorders, reactive anxiety, trait anxiety, autoimmune diseases.

Annotatsiya. Tizimli qizil yugurik og'ir autoimmun kasallik bo'lib, psixoemotsional buzilishlar kasallikning kechishi va faolligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotning maqsadi tizimli qizil yugurik bilan og'rigan bemorlarda psixik sohadagi o'zgarishlarni o'rganishdan iborat bo'ldi. Tadqiqotda statsionar davolanayotgan 46 nafar bemor Spilberger–Xanin tashvish shkalasi va statistik tahlil usullari yordamida tekshirildi. Natijalar kasallik davomiyligi ortishi bilan reaktiv va

shaxsiy tashvish darajasi oshishini hamda bu ko'rsatkichlar kasallikning II faollik darajasida eng yuqori ekanligini ko'rsatdi. Olingan ma'lumotlar davolashning kompleks dasturiga psixoterapiya va psixofarmakoterapiyani kiritish zarurligini tasdiqlaydi.

***Kalit so'zlar:** tizimli qizil yugurik, tashvish, psixoemotsional buzilishlar, reaktiv tashvish, shaxsiy tashvish, autoimmun kasalliklar.*

Введение. Системная красная волчанка (СКВ) является одним из наиболее тяжелых аутоиммунным воспалительных заболеваний соединительной ткани, приводящих к летальному исходу. Известно, что в течение 10 лет 28% больных СКВ умирают от поражений жизненно важных органов. Частота встречаемости СКВ возрастает с каждым десятилетием: в период с 1950 по 1979 гг. она составила 1,51 на 100 тыс. населения, с 1980 по 1992 гг. -5,56 на 100 тыс. населения. По данным российских исследований, распространенность данного заболевания колеблется в диапазоне от 4 до 250 случаев на 100 тыс. населения [1]. По определению СКВ - одно из наиболее тяжелых диффузных заболеваний соединительной ткани неизвестной этиологии, которое чаще всего развивается у молодых женщин и девушек на фоне генетически обусловленного дефекта иммуорегуляторных процессов, приводящего к неконтролируемой продукции и отложению в тканях и клетках организма патогенных аутоантител и иммунных комплексов и возникающей вследствие этого полисиндромной патологии [2].

В настоящее время болезнь имеет четкую тенденцию к манифестации в более раннем возрасте и характеризуется, как правило, тяжелым течением, нередко резистентным к проводимой базисной терапии. Существующая агрессивная базисная и глюкокортикоидная терапия существенно влияет на основную иммунологическую резистентность организма к инфекционным патогенам, снижает активность гепатоцеллюлярного барьера, а в некоторых случаях приводит к развитию грозных ятрогенных осложнений, при этом не всегда удается добиться ремиссии основного заболевания. Так как СКВ манифестирует в ювенильном, а по современным данным учащаются случаи возникновения и в раннем детском возрасте, данная патология неуклонно приводит к инвалидизации пациента, а учитывая ее гендерную предрасположенность к женскому полу, в дальнейшем, приводит к невозможности вынашиваемости плода, развитию антифосфолипидного синдрома и вынужденному бесплодию [3].

Все это побуждает исследователей к поиску новых возможных механизмов самоподдержания органоспецифического аутоиммунного воспаления. А также поиску методов патогенетической коррекции, включая биологическую терапию моноклональными антителами, направленную на блокирование ключевых звеньев патогенеза.

В данное время, существует множество противоречивых теорий объясняющих этиологию и частные аспекты патогенеза данного заболевания, но современные исследования подтверждают мультифакториальность этиологии и патогенеза специфического волчаночного воспаления [4].

В литературе имеется значительное число работ описательного характера, посвященных изучению роли разных факторов риска в возникновении СКВ, но мало исследований об роли психоэмоциональных нарушений. Большое значение придается условиям внешней среды, таким как наличие перенесенных и сопутствующих хронических заболеваний. Однако в литературе нет единого мнения о роли психоэмоциональных расстройств в возникновении СКВ. Это говорит о необходимости их дальнейшего углубленного изучения и выявления особенностей распространения на конкретной территории [5].

Цель исследования. Поражение психической сферы у больных с системной красной волчанкой (СКВ).

Материал и методы. В исследование были включены 46 пациентов, средний возраст которых составляет $34,9 \pm 11,2$ года, получающих стационарное лечение в отделении

ревматологии и кардиоревматологии 1-клиники Ташкентского государственного медицинского университета.

Среди больных с СКВ I степень активности определена 21 больных (45,65%); II степень активности у 25 больных (54,35%). Среди больных с СКВ преобладали пациенты с давностью заболевания больше 5 лет (76%). Для исследования была выбрана шкала оценки тревоги по Ч.Д. Спилбергеру - Ю.Д. Ханину, которая является надежным и информативным способом самооценки уровня тревожности в данный момент (реактивная тревожность как состояние) и (ЛТ) личностной тревожности (как устойчивая характеристика человека).

Личностная тревожность характеризует устойчивую склонность воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие, реагировать на такие ситуации состоянием тревоги. Реактивная тревожность (РТ) характеризуется напряжением, беспокойством, нервозностью. Очень высокая реактивная тревожность вызывает нарушения внимания, иногда нарушения тонкой координации. Очень высокая личностная тревожность прямо коррелирует с наличием невротического конфликта, с эмоциональными и невротическими срывами и с психосоматическими заболеваниями.

Но тревожность не является изначально негативной чертой. Определенный уровень тревожности — естественная и обязательная особенность активной личности. При этом существует оптимальный индивидуальный уровень «полезной тревоги».

Результаты оцениваются обычно в градациях:

- 1) до 30 баллов - низкая тревожность;
- 2) 31-45 баллов - средняя тревожность;
- 3) 46 баллов и более - высокая тревожность

Анкеты обрабатывались согласно инструкции с помощью компьютерной программы статистического анализа Statistical Analysis Software.

Результаты и обсуждение. В результате исследования было выявлено, что у больных с системной красной волчанкой выраженность реактивной и личностной тревожности прямо пропорциональна длительности течения данного заболевания, т.е. чем продолжительнее болезнь, тем более выражена тревожность. При этом у больных с системной красной волчанкой более высокие показатели реактивной и личностной тревожности отмечались при II степени активности заболевания. При I степени активности реактивная тревожность равна 54, личностная тревожность равна 43, а при II степени активности РТ=70.7, а ЛТ=51.

Выводы. В период исследований была установлена динамика непсихотических психических расстройств, наблюдаемых у больных, как перед развитием клинических проявлений системной красной волчанки, так и на различных этапах заболевания. Полученные данные позволили подтвердить точку зрения о том, что в развитии так называемых полиэтиологических болезненных нарушений, к которым относится системная красная волчанка, большое значение имеет комплекс психоэмоциональных факторов. Причем психоэмоциональное напряжение ("стрессовое" состояние) является причиной обострения аутоиммунных заболеваний. На модели изучения пограничных расстройств при системной красной волчанке можно подтвердить точку зрения о том, что имеются два вида патогенного влияния соматической болезни на психическую деятельность: интоксикационное (прямое или опосредованное) воздействие на ЦНС и психогенное (реакция заболевшего человека на болезнь и ее последствия). У больных с аутоиммунными заболеваниями наблюдаются полиморфные клинические проявления невротического уровня с преобладанием аффективных и астенических нарушений. Если на первых этапах течения болезни они корректируются как с характером основного заболевания, так и с психологически понятной реакцией на болезнь, то по мере хронизации симптоматики болезней и длительности заболевания формируется общий нозогенный комплекс, в котором психические расстройства (прежде всего сверхценные переживания своей физической и социальной неполноценности и личностные декомпенсации) по существу определяют состояние больного и весь его жизненный уклад. В этих случаях наблюдается сужение круга интересов и обязанностей, на фоне которого нередко формируются сенситивно-шизоидные и ипохондрические расстройства.

Все это требует при длительном течении СКВ переориентации терапевтической тактики, включения в комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий психотерапии и психофармакотерапии, что способствует не только симптоматическому облегчению состояния больных, но и оказывает существенное влияние на течение различных проявлений СКВ.

Литература:

1. Mok CC. Current role of rituximab in systemic lupus erythematosus. *Int J Rheum Dis.* 2015 Feb;18(2):154-63. doi: 10.1111/1756-185X.12463
2. Зинчук ИЮ, Амирджанова ВН. Социальное бремя ревматоидного артрита. *Научно-практическая ревматология.* 2014;52(3):331-5.
3. Goldblatt F, O'Neill SG. Clinical aspects of autoimmune rheumatic diseases. *Lancet.* 2013; 382:797–808. doi: 10.1016/S0140-6736(13)61499-3
4. Cho JH, Gregersen PK. Genomics and the multifactorial nature of human autoimmune disease. *New Engl J Med.* 2011; 365:1612–23. doi: 10.1056/NEJMra1100030
5. Murphy G, Lisnevskaja L, Isenberg D. Systemic lupus erythematosus and other autoimmune rheumatic diseases: challenges to treatment. *Lancet.* 2013; 382:809–18. doi: 10.1016/S0140-6736(13)60889-2